

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA - EDICIÓN 61. AÑO 06. MARZO 2025

EN HOMENAJE AL:

**MAESTRO
CLAUS ROXIN**
(1931 - 2025)

TRABAJO DECENTE UNA NECESIDAD URGENTE EN LA VENEZUELA DE HOY

Omar J. Martínez S. / Nohelia Y. A. Villegas**
Venezuela*

RESUMEN

La crisis socioeconómica y política que atraviesa Venezuela ha agudizado la precariedad laboral, dificultando cada vez más el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 que promueve el trabajo decente. De allí que el ensayo tiene como propósito analizar la situación del trabajo decente en Venezuela, con base a la revisión documental realizada de informes y artículos publicados entre 2024 y 2025. Concluye que es imperativo construir un nuevo modelo económico, junto con la implementación de políticas públicas centradas en la producción sostenible, la inclusión social y el respeto a los derechos laborales. Estas medidas son esenciales para fomentar el trabajo decente y garantizar condiciones laborales justas y dignas para todos.

Palabras Clave: Trabajo Decente, ODS 8, Venezuela

INTRODUCCIÓN

Afirma Sánchez (2025) economista del departamento de investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el mercado laboral global se encuentra estancado, agravándose el panorama en las economías en desarrollo con una tasa de desempleo persistente debido a la disminución de la participación laboral y el crecimiento limitado de la creación de empleo, en las que se perpetua la pobreza en el trabajo, la informalidad, las brechas de género y pérdida del poder adquisitivo, todo lo cual evidencia condiciones de trabajo precarias.

Además, se observa un incremento en el número de personas que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, siendo uno de los mayores

*Doctor en Ciencias Jurídicas. Abogado de Libre Ejercicio. joseomar350@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8716-2867>

**Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UBA. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

desafíos en el ámbito laboral la falta de oportunidades tanto de empleo decente y de calidad como de acceso a una educación y formación adecuada, lo que crea un círculo vicioso en el que los jóvenes carecen de incentivos para buscar trabajo y al mismo tiempo, no encuentran opciones de educación de calidad que les permitan mejorar sus competencias.

De acuerdo con la OIT (2025) la tasa mundial de desocupación alcanzó el 5% en el año 2024 y se prevé que se mantenga este porcentaje en el año que cursa. La pobreza en el trabajo persiste y afecta a 240 millones de trabajadores. Los países de bajos ingresos se enfrentan a mayores desafíos debido a la informalidad y la falta de protección social empeorando la situación, por lo que se considera poco factible el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8, que promueve el trabajo decente y productivo para todos para el año 2030.

En el caso particular de Venezuela, señala Statista (2025) que la economía del país enfrenta un colapso prolongado. En 2024, ocupó el sexto lugar a nivel mundial con una tasa de inflación del 59,6%, marcando así once años consecutivos entre las más altas del mundo. Además, registra una migración de más de 7,77 millones de venezolanos, ubicado en el tercer puesto entre los países con un 53% de personas que buscan nuevas oportunidades laborales. Más del 80% de la población vive en pobreza, y el 53% se encuentra en pobreza extrema.

Aunado a ello, el salario mínimo se ha mantenido congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, equivalente a menos de 3 dólares, complementado con un bono de alimentación de 40 dólares y un bono de guerra económica de 90 dólares, este último exclusivo para empleados del sector público, los cuales cabe destacar no forman parte del salario y por ende no son imputables ni a vacaciones, ni utilidades, ni prestaciones sociales.

De acuerdo con el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (2024) Venezuela se encuentra clasificado en la categoría de derechos no garantizados. De allí que el ensayo tiene como propósito analizar la situación del trabajo decente en Venezuela, con

base a la revisión documental realizada de informes y artículos publicados entre 2024 y 2025.

¿Cuáles son las principales características del trabajo decente?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2025) el trabajo decente sitúa a la persona en el centro del desarrollo, busca garantizar condiciones laborales dignas y equitativas para todos los trabajadores, constituye la base para el desarrollo individual, el progreso de la sociedad y una economía próspera, proporcionando justicia social para todos.

Sus principales características comprende

- a) oportunidades de empleo, disponibilidad de trabajo productivo y bien remunerado para todas las personas en edad de trabajar;**
- b) derechos laborales, respeto a los derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso y la erradicación del trabajo infantil;**
- c) protección social, acceso a sistemas de seguridad social, como pensiones, seguro de desempleo, y cobertura de salud;**
- d) diálogo social, participación de trabajadores y empleadores en la toma de decisiones que afectan sus condiciones laborales, a través de sindicatos y organizaciones representativas;**
- e) condiciones de trabajo seguras y saludables, ambientes laborales que protejan la salud y seguridad de los trabajadores;**
- f) equidad e igualdad de oportunidades, eliminación de la discriminación en el empleo y promoción de la igualdad de género y oportunidades para grupos vulnerables;**
- g) remuneración justa, salarios que permitan a los trabajadores y sus familias vivir dignamente;**
- h) estabilidad y seguridad en el empleo, protección contra despidos injustificados y acceso a contratos laborales estables;**
- i) desarrollo de capacidades, acceso a formación y educación continua para mejorar las habilidades y competencias laborales.**

Figura 1. Características del trabajo decente
Fuente: Martínez y Alfonzo (2025) con base a OIT

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL ODS 8 TRABAJO DECENTE EN VENEZUELA?

La situación actual del trabajo decente en Venezuela es crítica, señala Romero (2024) que más del 48% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, lo que implica la falta de derechos laborales básicos como vacaciones, prestaciones sociales y seguridad laboral. En correspondencia, afirma Acosta (2025, p.1) que “la informalidad se ha convertido en la principal estrategia de supervivencia en un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo. Muchas personas combinan empleos formales con actividades alternativas, como el delivery, para complementar sus ingresos”

El trabajo formal también enfrenta condiciones precarias, especialmente en el sector público, donde los salarios son extremadamente bajos y se han aplicado políticas restrictivas que reducen los derechos laborales. Al respecto, Romero (2024) asevera que “se ha venido incrementando la precarización del empleo, por varias

razones:

- (a) salarios reales muy bajos por la inflación y la devaluación, lo que ha erosionado el poder adquisitivo;**
- (b) desalarización, el salario ocupa un porcentaje progresivamente menor con respecto al ingreso total;**
- (c) exclusión de la mujer, debido a la ausencia de opciones para el cuidado de los hijos;**
- (d) muchos jóvenes abandonan sus estudios para buscar trabajo en condiciones precarias;**
- (e) falta de protección social, además de los propios trabajadores informales y una parte significativa de los formales carecen de acceso a sistemas de seguridad social, como pensiones y seguros de salud y los que la tienen resultan irrisorias frente al alto costo de la vida.**

Por su parte, la Prensa Central ASI (2023, p. 1) reseña que “los sindicatos están preocupados por la forma en que Venezuela está llevando a cabo la Agenda 2030, ya que no hay acceso a la información oficial y no se consulta a los sindicatos ni se les invita a contribuir al diseño y la aplicación de las políticas que contribuyan a su cumplimiento”.

Tabla 1
Cumplimiento de Venezuela en las metas del ODS 8

Metas	Avances
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados	Venezuela no ha logrado mantener un crecimiento económico sostenible. De acuerdo con García (2025) e I Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF, 22/01/2025), cifró el crecimiento real del PIB venezolano en un 3,9 por ciento y la inflación en el 85 por ciento.
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	La productividad económica en Venezuela es baja, y el país no ha logrado diversificar su economía. La falta de innovación tecnológica y la escasa inversión en sectores estratégicos limitan la capacidad del país para aumentar su productividad.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	Las políticas públicas no han sido efectivas para promover el empleo decente. Más del 48% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, y las microempresas y PYMES enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros

<p>8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados</p>	<p>Venezuela no ha avanzado significativamente en la desvinculación del crecimiento económico de la degradación ambiental. La producción y el consumo siguen siendo ineficientes, y no se han adoptado plenamente las prácticas de sostenibilidad recomendadas por el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles</p>
<p>8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor</p>	<p>El empleo pleno y productivo está lejos de ser una realidad en Venezuela. Más del 80% de la población vive en pobreza, y el 53% en pobreza extrema. El salario mínimo no cubre las necesidades básicas, y no se garantiza la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. La precariedad laboral y la falta de oportunidades de empleo digno afectan especialmente a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.</p>
<p>8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios, ni reciben capacitación</p>	<p>Venezuela no cumplió con la meta de reducir el desempleo juvenil para 2020. Muchos jóvenes no estudian, ni trabajan, y la migración masiva más de 7,77 millones de personas ha agravado esta situación</p>
<p>8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas</p>	<p>Aunque no hay datos precisos, se han reportado casos de trabajo infantil y explotación laboral en sectores informales. No se han implementado medidas efectivas para erradicar estas prácticas</p>
<p>8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios</p>	<p>Violación sistemática de derechos laborales Ausencia de protección para trabajadores No existe diálogo social tripartito</p>
<p>8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales</p>	<p>El turismo no ha sido priorizado como sector estratégico. No se han implementado políticas efectivas para promover un turismo sostenible que cree empleos y fomente la cultura local. La falta de infraestructura y promoción limita el potencial del turismo en Venezuela.</p>
<p>8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos</p>	<p>Las instituciones financieras venezolanas no han logrado ampliar el acceso a servicios bancarios y de seguros para toda la población. La crisis económica ha debilitado el sistema financiero</p>

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio	Venezuela no ha recibido suficiente apoyo en el marco de la iniciativa de ayuda para el comercio. La falta de cooperación internacional limita las oportunidades de desarrollo comercial
8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo	Venezuela no ha desarrollado una estrategia efectiva para el empleo juvenil. La falta de oportunidades y la migración masiva han dejado a muchos jóvenes sin perspectivas laborales

Fuente: Martínez y Alfonzo (2025) con base a las fuentes revisadas

Al respecto, Alfonzo (2021, 95) afirma que “en Venezuela tener empleo no es garantía de no caer en la indigencia, ni en la desnutrición por lo que ni en la modalidad presencial ni en el teletrabajo se puede hablar de trabajo decente en el país”. Es fundamental transparencia y visibilidad en las cifras y datos para poder avanzar, ya que algunos casos no existen y en otros son contradictorios. Varios de los Informes internacionales manifiestan no haber recibido reportes del país.

A los fines de avanzar en el cumplimiento del ODS 8, los sindicatos plantearon al Ejecutivo Nacional, según lo reseña la Prensa Central ASI (2023) las siguientes propuestas:

- (a) crear un complemento del salario mínimo vital para los trabajadores activos y pasivos además de incluirlos en todos los beneficios no salariales de carácter social adjudicados por el sistema nacional;**
- (b) establecer un fondo para la estabilización salarial, la recuperación económica, las prestaciones sociales, la seguridad social y los salarios;**
- (c) aumentar el salario mínimo y las pensiones al equivalente del precio del 50% de la canasta alimentaria, con ajustes progresivos trimestrales hasta que se cubra el 100% de la canasta básica;**
- (d) garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos en todos los sectores;**
- (e) extender los derechos sociales y laborales a los trabajadores informales.**

CONCLUSIONES

El concepto de trabajo decente se refiere a la promoción de empleos productivos, bien remunerados, seguros y que respeten los derechos laborales fundamentales. Sin embargo, alcanzar este objetivo en Venezuela enfrenta desafíos significativos, derivados de la crisis económica, la falta de inversión y la insuficiencia de políticas públicas efectivas.

La carencia de trabajo decente en Venezuela agudiza las desigualdades sociales y económicas, perpetuando un círculo vicioso de pobreza y exclusión. Para revertir esta situación, es urgente implementar políticas públicas que fomenten la igualdad de oportunidades y garanticen el acceso a un empleo digno para todos los venezolanos, así como la inversión mediante mecanismos de financiación multilateral en educación y formación técnica para reducir la brecha de habilidades en el mercado laboral.

REFERENCIAS

- Acosta, I. (2025). Salarios y dolarización en Venezuela: Perspectivas y retos para el 2025. <https://iplaynoticias.com/>
- Alfonso (2021). El teletrabajo ¿Precarización Laboral o Trabajo Decente? en Ciudadanía Global, Transdisciplinariedad y Desarrollo Sostenible. Tomo I. <https://www.calameo.com/>
- Confederación Sindical Internacional (2025). Índice Global de Derechos 2024. <https://www.ituc-csi.org/global-rights-index?lang=es>
- García, L. (2025). Venezuela en la era Maduro: una economía opaca. <https://www.dw.com/>
- Organización Internacional del Trabajo (2025). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo tendencias 2025. <https://www.instagram.com/p/DFK8m23zsMI/>
- Organización Internacional del Trabajo (2025). El presente y el futuro necesita trabajo decente. <https://www.instagram.com/p/DE2ncasRP1A/>
- Prensa Central ASI (2023). Conozca la perspectiva sindical sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela. <https://centralasive.org/>
- Romero, Y. (2024). Perspectiva2025: Empleo, informalidad y remuneraciones sin margen para planificar. <https://elaragueno.com.ve/>
- Sánchez, M. (2025). Tendencias globales del empleo: desafíos y oportunidades para 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=mziNmtROkFA&t=2s>

- Statista (2025). Los países con la tasa de inflación más alta. <https://www.instagram.com/p/DDFI0Q1pmxL/>
- Statista (2025). Informe 2024 de la situación del lugar del trabajo en el mundo. <https://www.instagram.com/p/DBJdTGtNN0u/>
- Statista (2025). A que países emigran los venezolanos. <https://www.instagram.com/p/C-kISY4u1mT/>
- Statista (2025). Venezuela en Cifras. Indicadores económicos. <https://www.instagram.com/p/C-LEq2Dz0wd/>